

राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण-२०२० चे विकसित भारतासाठी योगदान आणि वंचित समाज - एक परीक्षण

प्रा. डॉ. सचिन अशोक धेंडे

इतिहास विभागप्रमुख, श्री छत्रपती शिवाजी महाविद्यालय, श्रीगोंदा, जि. अहिल्यानगर,

Corresponding Author – प्रा. डॉ. सचिन अशोक धेंडे

DOI - 10.5281/zenodo.19951703

सार (Abstract):

कोणत्याही देशाच्या सर्वांगीण विकासात उच्च शिक्षण प्रणालीची भूमिका ही अतिशय महत्त्वाची राहिलेली दिसून येते. प्राचीन व मध्ययुगीन भारताचा विचार करता या कालखंडात बहुजन समाजावर ज्ञानबंदी करून शिक्षण हे ठराविक उच्च वर्णीय जाती-धर्माच्या वर्चस्वाखाली नियंत्रित केल्याचे स्पष्ट होते. ब्रिटीश काळात खऱ्या अर्थाने आधुनिक शिक्षण सर्वासाठी मुक्त करण्यात आल्यामुळे समाज सुधारकांची नवी पिढी निर्माण झाली. या पिढीतील समाजसुधारकांनी आधुनिक भारताची पायाभरणी करण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावलेली दिसून येते. स्वातंत्र्योत्तर काळातील विविध शिक्षण आयोगांनी व धोरणांनी भारतीय शिक्षण व्यवस्थेला दिशा दिलेली आढळते. भारत सरकारने इ.स. २०२० नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाची (NEP) आखणी करून शिक्षण व्यवस्थेत अमुलाग्र बदलाची सुरुवात केलेली दिसून येते.

प्रस्तुत शोधनिबंधात विकसित भारतासाठी राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण २०२० (NEP)च्या तरतुदी व वंचित समाज घटक यासंबंधाने ऐतिहासिकदृष्ट्या कारणमीमांसा केलेला आहे.

मुख्य शब्द (Keywords): चार्टर अॅक्ट, वूडचा खलिता, डिजिटल लायब्ररी, स्टार्ट-अप, दलित-वंचित

भारतातील शैक्षणिक धोरणे- एक संक्षिप्त आढावा :

ब्रिटिशांनी भारतातील आपल्या वसाहतवादी कालखंडात (१७५७-१९४७) राजकीय व प्रशासकीय गरजेतून पाश्चात्य शिक्षण पद्धती रुजविली. इ.स. १८१३ चा चार्टर अॅक्ट, वूडचा खलिता (१८५४) विद्यापीठ कायदा (१८५७) या सर्वातून ब्रिटीश धार्जिणी पिढी^१ तयार करण्याला प्राधान्य देणे हा हेतू असल्याचे निदर्शनास येते. स्वातंत्र्योत्तर कालखंडात भारत सरकारने राधाकृष्ण आयोग (१९४८)^२ कोठारी आयोग (१९६४), राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण (१९८६) अशा विविध शिक्षण विषयक आयोगांची व धोरणांची स्थापना केली. सदर आयोग व त्यांच्या विविध शिफारशींच्या माध्यमातून तत्कालीन सामाजिक गरजा व राष्ट्रहिताला अनुसरून वेळोवेळी प्राथमिक शिक्षणापासून

उच्च शिक्षण क्षेत्रात अमुलाग्र बदल घडवून आणल्याचे स्पष्ट होते. इ.स. १९८६ च्या राष्ट्रीय शिक्षण धोरणाने वैज्ञानिक व तांत्रिक संशोधनाला प्रोत्साहन देऊन इ.स.१९९२ च्या कृती कार्यक्रमाने मूलभूत शिक्षण सार्वत्रिक करण्याचा प्रयत्न केल्याचे आढळते.

भारत सरकारकडून इ.स.२०२० मध्ये राष्ट्रीय शिक्षण धोरण (NEP) सादर करण्यात आले आहे. यात प्रत्येकाला सर्व स्तरांवर उच्च-गुणवत्तेचे शिक्षण उपलब्ध करून देणे हे एक महत्त्वाचे उद्दिष्ट्ये निश्चित करण्यात आलेले आहे. यातून लिंग, जात, अपंगत्व तथा सामाजिक-आर्थिक स्थितीवर आधारित अडथळे दूर करणे ही बाब अधोरेखित होते. यासाठी महाविद्यालये व उच्च शिक्षण संस्थांनी तंत्रज्ञान व डिजिटल प्लॅटफॉर्मच्या माध्यमातून ग्रामीण व

अतीदुर्गम भागातील अधिकाधिक लोकांपर्यंत शिक्षण पोहोचण्याची व्यवस्था निर्माण करण्याचे धोरण^३ जाहीर करण्यात आले आहे. याशिवाय नाविन्यपूर्ण ज्ञान-तंत्रज्ञान व बौद्धिक संपदेची निर्मिती करून राष्ट्र विकासात महत्त्वपूर्ण योगदान देणे हे उद्दिष्ट निश्चित केले आहे.

भारतातील उच्च शिक्षणाची सध्याची स्थिती:

अखिल भारतीय उच्च शिक्षण सर्वेक्षण (AISHE, २०२२) च्या अहवालानुसार भारतात १,१६८ विद्यापीठे व ४५,४७३ महाविद्यालये व १२,००२ स्वायत्त संस्था असल्याचे^४ आढळते. यावरून भारत हे जगातील तिसऱ्या क्रमांकाची उच्च शिक्षण व्यवस्था असल्याचे निदर्शनास येते. सध्याच्या जागतिकीकरण काळात उच्च-शिक्षण, तांत्रिक व व्यावसायिक शिक्षणाच्या माध्यमातून पदवीधारकांच्या संख्येत मोठी वाढ झाल्याचे आढळते. सदर वाढ ही विकसित होणाऱ्या भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या दृष्टीने पोषक व आवश्यक ठरते. मात्र बहुतेक महाविद्यालयांतील पायाभूत सुविधा, मर्यादित संशोधन निर्मिती, नाविन्यपूर्ण संकल्पना व आंतर-विद्याशाखीय अभ्यासांवर दिलेले अपुरे लक्ष तसेच संसाधने व कालबाह्य अभ्यासक्रम या समस्या कायम राहिल्याने जागतिक विद्यापीठांच्या गुणवत्ता क्रमवारीत भारतीय विद्यापीठांचे स्थान दुय्यम राहिलेले आढळते. जागतिकीकरण काळात पदवीधरांच्या क्षमता आणि औद्योगिक व इतर सर्व क्षेत्रातील कामगार बाजाराच्या मागण्यांमधील तफावतीमुळे पदवीधारकांमध्ये बेरोजगारी व अर्धबेरोजगारी निर्माण^५ झाल्याचे आढळते.

डिजिटलायझेशन व तंत्रज्ञानयुक्त शिक्षण :

सध्याच्या जागतिकीकरण कालखंडात शिक्षणाच्या क्षेत्रात SWAYAM, NPTEL व DIKSHA

सारख्या डिजिटल प्लॅटफॉर्ममुळे विद्यार्थ्यांना उच्च दर्जाचे शैक्षणिक साहित्य व तंत्रज्ञान उपलब्ध^६ झाले आहे. यातून विद्यार्थ्यांना माहिती मिळवण्याचे अनेक पर्याय निर्माण झाल्याचे दिसते. SWAYAM आणि NPTEL सारख्या डिजिटल कार्यक्रमांमुळे देशभरातील लाखो विद्यार्थ्यांना उच्च दर्जाचे शिक्षण मिळणे शक्य झाले आहे. हे प्लॅटफॉर्म विद्यार्थ्यांना त्यांच्या गतीने व वेळेनुसार योग्य पद्धतीने शिकण्यास उपयुक्त ठरतात. कोविड-१९ सारख्या जागतिक साथीच्या आजारात व नंतरच्या काळात ऑनलाइन शिक्षणाचा वापर प्रचंड वाढल्याचे निदर्शनास येते. यासाठी अत्याधुनिक ई-लर्निंग सिस्टम तयार गरजेचे बनल्याचे दिसते. भारतातील आर्थिक दुर्बल घटकांसाठी हे सर्व खर्चिक ठरत असल्याने या तंत्रज्ञानाच्या उपलब्धतेतील ग्रामीण-शहरी फरक कायम राहिल्याचे निदर्शनास येते.

उच्च शिक्षण -संशोधन नवोपक्रम व संधी :

भारताच्या संशोधन आणि नवोपक्रम परिसंस्थेत सुधारणा करण्यासाठी NEP २०२० ने राष्ट्रीय संशोधन फाउंडेशन (NRF) मार्फत उच्च-गुणवत्तेच्या संशोधनासाठी निधी व संस्थाना तरतूद प्रस्तावित आहे. व्यावसायिक व कौशल्य-आधारित शिक्षण हा उच्च शिक्षणाचा एक भाग करून त्याचे आंतरराष्ट्रीयीकरण करण्यास प्रोत्साहन दिलेले दिसते. तसेच क्रेडिट ट्रान्सफरला परवानगी देऊन महाविद्यालयांना जगभरातील महाविद्यालयांशी कनेक्ट करून स्पर्धात्मक कौशल्ये विकसित करण्याची प्रक्रिया^७ अधिक गतिमान करण्याला प्राधान्य दिल्याचे आढळते. तसेच नाविन्यपूर्ण अभ्यासक्रम रचना व शिक्षकांना प्रशिक्षित करण्याबरोबरच इंटर्नशिप, प्रकल्प व प्रत्यक्ष संशोधन यासारख्या अनुभवात्मक शिक्षण पद्धतींवर लक्ष केंद्रित करण्याला चालना देणे आवश्यक आहे. डिजिटल लायब्ररीच्या माध्यमातून जागतिक ज्ञानस्रोत साधने उपलब्ध

झालेली आहेत. डिजिटल सामग्री, दस्तऐवज, प्रतिमा, ध्वनी, डेटा, सॉफ्टवेअर यांचे नेटवर्क संग्रह यासंदर्भात राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण-२०२० ने विशेष भर दिलेला आहे. यातून सर्वापर्यंत शिक्षण व ज्ञान-कौशल्ये वापरण्याच्या संधी उपलब्ध झालेल्या आढळतात. त्याचबरोबर भारत सरकारने राष्ट्रीय कौशल्य विकास महामंडळ (NSDC) च्या माध्यमातून कौशल्य विकासाला चालना देण्यासाठी पुढाकार घेतल्याचे दिसते. डिजिटल मूल्यांकन संसाधने व ऑनलाइन चाचण्या याद्वारे पारंपारिक मूल्यांकन तंत्रांशी संबंधित प्रशासकीय अडचणी व कार्यभार कमी करण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावताना दिसतात. त्यामुळे विद्यार्थ्यांच्या प्रगतीचे अधिक अचूक मूल्यमापन होऊन विद्यार्थ्यांच्या क्षमतांना अधिक वास्तववादी दृष्टिकोन प्राप्त होत असल्याचे स्पष्ट होते. शैक्षणिक धोरण-२०२० मध्ये स्वयंरोजगार आणि स्टार्ट-अप माध्यमातून उद्योजकीय क्षमतांच्या विकासाला प्रोत्साहन दिल्याने भारतात उद्योजकीय व सर्जनशील विचारसरणीला चालना मिळणार असल्याचे अंदाज वर्तविले जात आहेत.

नवीन शिक्षण धोरण-आव्हाने :

भारतीय संविधानामध्ये मुलभूत हक्कांमध्ये २१ क. नुसार भारतातील सहा ते चौदा वर्षे वयोगटातील बालकांसाठी मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाची तरतूद करण्याचे सूचित करण्यात आलेले आहे.^६ तसेच संविधानाच्या समवर्ती सूचित शिक्षणाला समाविष्ट करण्यात आलेले आहे. त्यामुळे शिक्षणाची जबाबदारी केंद्र आणि राज्य सरकारांची संयुक्तपणे असल्याचे स्पष्ट होते. मात्र केंद्र व राज्य सरकारांनी शिक्षण आयोगांच्या शिफारशीप्रमाणे

कधीही जीडीपीच्या ६% निधी शिक्षणासाठी खर्च केलेला नसल्याचेच^७ दिसून येते.

जागतिक दर्जाची आंतरविद्याशाखीय संशोधन केंद्रे, सुसज्ज प्रयोगशाळा व कॅम्पसचे आधुनिकीकरण, कॅम्पस-आधारित स्टार्ट-अप त्याचबरोबर डिजिटल पायाभूत सुविधा व एकूण गुणवत्तेसाठी मोठ्या प्रमाणात निधीची आवश्यकता असते. हा सर्व खर्च खासगी शिक्षणसंस्था या विद्यार्थ्यांकडून भली मोठी फी आकारून वसूल करित असल्याचे आढळते. त्यामुळे सदर उच्च शिक्षण आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल व मागासवर्गीय व ग्रामीण विद्यार्थ्यांपर्यंत पोहचण्यात मोठ्या समस्या निर्माण होत असल्याचे दिसते. त्यासाठी सदर गुंतवणूक ही सार्वजनिक आणि खाजगी दोन्ही क्षेत्रांनी एकत्रितपणे उभारण्याची गरज आहे. वंचित व दुर्बल घटकातील विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्तीच्या संधीच्या माध्यमातून हे उच्च शिक्षण मिळण्यासाठी प्रयत्न होणे गरजेचे आहे. यातून दलित वंचित व आर्थिक दुर्बल घटकातील विद्यार्थ्यांच्या सर्जनशीलता, उद्योजकतेला प्रोत्साहन मिळणे शक्य होईल.

नवीन शिक्षण धोरण- मागासवर्गीय विद्यार्थी स्थिती :

भारतामध्ये जागतिकीकरणाच्या कालखंडात अनेक खासगी व परदेशी विद्यापीठे स्थापन झालेली आढळतात. या सर्व विद्यापीठातील शिक्षण हे दलित, ग्रामीण व आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल अशा घटकातील विद्यार्थ्यांच्या आर्थिक कुवतीपलीकडील असल्यामुळे सदर गटातील विद्यार्थी या शिक्षणापासून वंचित राहत असल्याचे^८ निदर्शनास येते.

भारतातील उच्च दर्जाच्या खासगी विद्यापीठातील मागासवर्गीय विद्यार्थी प्रमाण

अनु.	विद्यापीठाचे नाव	एनआयआरएफ NIRF ranking	अनु.जाती SC%	अनु.जमाती ST%	इतर मागासवर्गीय OBC%
१	मणिपाल अकॅडमी ऑफ हायर एज्यु.	१४	०.४६%	०.३६%	१८.३३%
२	अम्रिता विश्वविद्यापीठ	१८	२.०८%	०.२९%	३७.४८%
३	वेल्लोर इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजी	१९	२.२८%	०.२३%	३५.९१%
४	एसआरएम SRM	२१	५.७४%	०.५६%	५५.७५%
५	सविथा इन्स्ट. मेडिकल, टेक्नि सायन्स	२२	७.४५%	०.९४%	६२.०६%
६	बिल्वा इन्स्ट. ऑफ टेक्नॉ. सायन्स पिलानी	२३	०.००%	०.००%	०.००%
७	जेएसएस अकॅडमी हायर एज्यु. रिसर्च	३६	४.०५%	१.११%	५०.८८%
८	शास्त्र विद्यापीठ SASTRA	४७	१.६२%	०.०८%	६०.४१%
९	सिंबायोसिस आंतरराष्ट्रीय विद्यापीठ	५२	५.५८%	१.३८%	०.००%
१०	सत्यभामा विद्यापीठ	८५	५.१५%	०.७०%	६९.९७%
११	ख्रिस्ट Christ विद्यापीठ	९०	१.७६%	१.०४%	११.९६%

संदर्भ वर्ष - २०२४-२५

इ.स. २०२४-२५ सालच्या बिल्वा इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजी अँड सायन्समध्ये एकूण ५,१३७ विद्यार्थ्यांपैकी ५१४ इतर मागास प्रवर्गातील, अनु.जातीचे फक्त २९ व अनु.जमातीचे केवळ ०४ विद्यार्थी प्रवेशित असल्याचे आढळते. या संख्येचा आरक्षणाशी ताळमेळ घालण्याचा प्रयत्न केला असता इतर मागास प्रवर्ग बाबत हे प्रमाण केवळ १०%, अनु.जातीचे केवळ ०.५% व अनु.जमातीचे फक्त ०.०८% एवढे नगण्य असल्याचे स्पष्ट होते.

याशिवाय ओ.पी. जिंदाल ग्लोबल विद्यापीठ व शिव नाडार यांसारख्या उच्च दर्जाच्या विद्यापीठातील एकूण विद्यार्थ्यांच्या तुलनेत अनु.जाती व अनु.जमाती घटकातील विद्यार्थ्यांचे प्रमाण हे १% पेक्षा कमी असल्याचे निदर्शनास येते. त्यामुळे खाजगी उच्च शैक्षणिक संस्थांमध्ये अनु जाती (१५%), अनु. जमाती (७.५%) व इतर मागासवर्गीयांना

(२७%) आरक्षण देण्यासाठी केंद्राने नवीन कायदा आणावा अशी द्विपक्षीय संसदीय स्थायी समितीने^{१०} शिफारस केल्याचे दिसून येते.

विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या (UGC) अहवालानुसार विविध केंद्रीय विद्यापीठांमध्ये प्राध्यापकांची १६,६९९ पदे, सहयोगी प्राध्यापकांची ४,७३१ व सहायक प्राध्यापकांची एकूण ९,५८५ एवढी पदे मंजूर करण्यात आलेली आहेत. त्यापैकी प्राध्यापकांची ५,९२५ पदे (३५%) सहयोगी प्राध्यापकांची २,१८३ (४६%) व सहायक प्राध्यापकांची २,४५९ (२६%) पदे रिक्त असल्याचे^{११} आढळते. जागतिक ज्ञान महासत्ता होण्यासाठी प्राध्यापकांची रिक्त पदे भरण्याची नितांत आवश्यकता आहे.

भारत सरकारच्या शिक्षण विषयक कोठारी आयोगाने (१९६४) एकूण राष्ट्रीय विकासात शिक्षणाचे

योगदान स्पष्ट करून शिक्षकांच्या नियुक्त्या (Appointments), प्रशिक्षण (Training), वेतनसंरचना (Scale of Pay), पदोन्नती (Promotion) सेवानिवृत्ती लाभ (Benefits of Retirement) शिष्यवृत्ती (Scholarships), निःशुल्क शिक्षण (Free Education) याबाबत सविस्तर शिफारशी^{१२} केल्याचे आढळते. त्यामुळे शैक्षणिक क्रांतीच्या दिशेने पडलेले पहिले पाऊल असे या आयोगाचे वर्णन करण्यात आलेले होते. या आयोगाच्या तुलनेत राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण-२०२० मध्ये सादर बाबीसंदर्भात कुठलेही सूतोवाच करण्यात आले नसल्याचेच प्रकर्षाने निदर्शनास येते. भारतातील बहुतांश महाविद्यालये आणि विद्यापीठे ही मूळ संशोधन कार्यापेक्षा अध्यापन केंद्रित असल्याचे आढळते. उच्च शिक्षणाची उपलब्धता ही लिंग, प्रदेशस्थान व सामाजिक-आर्थिक स्थितीनुसार बदलत असल्यामुळे उपेक्षित सामाजिक घटकांना वारंवार विविध अडथळे व समस्यांचा सामना करावा लागत असल्याचे निदर्शनास येते. भारतातील ग्रामीण भागातील दलित व आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक प्रगतीसाठी आश्रमशाळांची भूमिका ही अतिशय महत्त्वाची ठरते. मात्र २६९ केंद्रीय आश्रमशाळांची मान्यता केंद्र सरकारने रद्द केल्याचे आढळते. केंद्र व राज्य सरकारांनी २०१४ ते २०२४ या दहा वर्षांच्या काळात सुमारे ८९,४४१ सरकारी शाळा बंद केल्याचे^{१३} निदर्शनास येते. तर याउलट सदर कालावधीत खासगी शाळांची संख्या सुमारे ४२,९४४ एवढी वाढलेली आढळते.

भारतातील सुमारे साठ कोटीहून अधिक अधिक लोकसंख्या असलेल्या दलित, आदिवासी व इतर मागासवर्गीय वंचित दुर्बल घटकांना उच्च शिक्षणाची संधी मोठ्या प्रमाणात मिळाल्यानंतरच खऱ्या अर्थाने विकसित भारत संकल्पनेला गतिशीलता प्राप्त होऊ शकते. राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण-२०२० नुसार भारताला जागतिक ज्ञान

महासत्ता बनविण्यासाठी भारतीय विद्यापीठे आणि संशोधन केंद्रांना नवीन ज्ञान-तंत्रज्ञान व नवीन बौद्धिक संपदेची निर्मिती यामध्ये मोठे योगदान द्यावे लागणार आहे. अभियांत्रिकी व तंत्रज्ञान क्षेत्रात भारतीय तंत्रज्ञान संस्था (IITs) गुणवत्ता व जागतिक दर्जाचे विद्यार्थी व संशोधक घडविण्यात आघाडीवर राहिलेल्या दिसून येतात. मात्र उच्च कोटीच्या या बौद्धिक गुणवत्तेला भारतीय ज्ञान-तंत्रज्ञान परिघात योग्य संधीची उपलब्धता आवश्यकतेप्रमाणे होत नसल्याकारणाने ही बौद्धिक संपदा परकीय राष्ट्रांसाठी खर्ची होत असल्याचे निदर्शनास येते.

निष्कर्ष:

भारताला जागतिक महासत्ता करण्याच्या प्रक्रियेत उच्च शिक्षणाची भूमिका ही अतिशय महत्त्वपूर्ण ठरणार आहे. भारत प्रतिभा विकसित करून, संशोधनाला विशेष महत्त्व देऊन पायाभूत सुविधांची उभारणी करण्याच्या अनुषंगाने राष्ट्रीय शिक्षण धोरण २०२० च्या माध्यमातून भारतातील उच्च शिक्षण प्रणालीचे आधुनिकीकरण करण्यासाठी केंद्र व राज्य सरकारांनी विविध शैक्षणिक आयोगांच्या शिफारशीनुसार सातत्याने जीडीपीच्या किमान ६% खर्च शिक्षणासाठी खर्च करणे आवश्यक आहे. सरकारने भारतीय उच्च शिक्षण संस्था व सर्वोच्च आंतरराष्ट्रीय संस्थांमधील सहकार्याला प्रोत्साहन दिले पाहिजे. याशिवाय शहरी-ग्रामीण तसेच सामाजिक-आर्थिक विषमता मोठ्या प्रमाणात कमी करून सर्वांना समान संधीची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी झाल्यावरच खऱ्या अर्थाने सामाजिक एकता आणि गतिशीलतेला चालना मिळणार हे सत्य आहे. मानवी भांडवल विकास, संशोधन, नवोन्मेष आणि सामाजिक-आर्थिक प्रगतीला चालना भारताला ज्ञान महासत्ता बनवायचे उच्च शिक्षणाच्या प्रवाहात आर्थिक-सामाजिकदृष्ट्या अप्रगत घटकांना, वंचितांना आणण्यासाठी

काळानुरूप शिष्यवृत्ती तसेच आरक्षण धोरणे यांची प्रभावी अंमलबजावणी करणे आवश्यक आहे. शिक्षणाच्या माध्यमातून दलित, आदिवासी, ओबीसी व गरीबांचे सक्षमीकरण करूनच भारत विकसित होऊ शकतो. शिक्षणाचे बाजारीकरण, जातीभेद व शिष्यवृत्तीतील अडथळे दूर झाल्यानंतरच खऱ्या अर्थाने भारत विकसित राष्ट्र म्हणून उदयाला येऊ शकते. केंद्र व राज्य सरकारांनी 'राइट टू एज्युकेशन' कायद्यात बदल करून हा कायदा ज्युनिअर केजी ते पदवी पर्यंत लागू करणे गरजेचे आहे.

संदर्भ सूची :

१. Mukherji S.N., History of Education in India (Modern Period)- Acharya Book Dep. Baroda, 1951, Page No. 83-84
२. पाण्डये नंदकिशोर, भारतीयशिक्षशास्त्री, श्रृंखला-५, डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन, केंद्रीय हिंदी संस्थान आगरा, पृष्ठ क्र.११३
३. Ministry of Human Resource Development, Government of India. NEP-2020
https://www.mhrd.gov.in/sites/upload_files/mhrd/files/NEP_Final_English.pdf
४. All India Survey on Higher Education (AISHE). Annual report 2022. New Delhi: Ministry of Education, Government of India; 2021-22, Page No.05
५. Agarwal P., Indian Higher education: Envisioning the future. New Delhi: SAGE Publications; 2009
६. Ministry of Human Resource Development, Government of India. NEP-2020
https://www.mhrd.gov.in/sites/upload_files/mhrd/files/NEP_Final_English.pdf
७. Ibid, Page No. 39
८. चौधरी राजेश, (संकलन) भारताचे संविधान, चौधरी लॉ पब्लिशर्स, प्रथम आवृत्ती, २०१०, पृष्ठ क्र. २०
९. <https://www.thenewsminute.com/news/in-dias-top-30-pvt-universities-have-5-sc-students-less-than-1-st-students>
१०. The Hindu- Bureau Published - August 20, 2025
११. Sheik Hyder Ali -Higher educational sector in India: Issues and challenges DOI:
<https://www.doi.org/10.22271/allresearch.2025.v11.i11Sa.13056>
१२. पाठक पी.डी., शिक्षा आयोग : कोठारी कमिशन, विनोद पुस्तक मंदिर, आगरा , १९६७ पृष्ठ क्र.४, ४४, ५१, ७०, १५०
१३. Hindustan Times, Feb.03,2025 - Department of School Education & Literacy Ministry of Education Government of India Lok Sabha , Unstarred Question No-112, Answered on 03.02.2025 Closure or Merger of Schools